

УДК 338

JEL classification: D22, L23, M11

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

©Кадырова А. Р.,

Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Уфа, Россия, cadyrowa.alia@yandex.ru

©Кадырова А.,

Finance University under the Government of the Russian Federation,
Ufa, Russia, cadyrowa.alia@yandex.ru

©Наконечная Т. В.

канд. экон. наук

Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Уфа, Россия, n_t_1907@mail.ru

©Nakonechnaya T.,

Finance University under the Government of the Russian Federation,
Ufa, Russia, n_t_1907@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена оценке деловой активности промышленного предприятия. Проанализированы существующие подходы к выбору показателей деловой активности. Рассмотрена необходимость применения комплексной оценки по конкретной системе количественных и качественных показателей, показывающих влияние внешних и внутренних факторов на создание деловой активности. Для интегрального анализа приведена классификация видов деловой активности.

Abstract. The article is devoted to the assessment of business activity of industrial enterprises. Analyzed existing approaches to the selection of indicators of business activity. Discussed the necessity of integrated evaluation on a specific system of quantitative and qualitative indicators, showing the effects of internal and external factors on business activity. For the integrated analysis classification of the types of business activity.

Ключевые слова: деловая активность, виды деловой активности, оценка деловой активности, количественные показатели деловой активности, качественные показатели деловой активности, комплексная оценка деловой активности, интегральный показатель.

Keywords: business activity, the types of business activity, assessment of business activity, quantitative indicators of business activity, qualitative indicators of business activity, complex assessment of business activity, integral indicator.

В условиях рыночной экономики наблюдается глобализация, интернационализация, усиленная конкуренция, частые поправки в нормативные и законодательные акты, трансформация финансовой отчетности согласно международным стандартам. Все эти вышеприведенные процессы в рыночной экономике требуют совершенствования уже установленных положений аналитического процесса и управления деловой активностью промышленного предприятия. Одним из главных направлений управления промышленным

предприятием является исследование деловой активности хозяйствующего субъекта, так как именно такое исследование позволяет удовлетворить информационные запросы большинства пользователей: государства, собственников, акционеров, инвесторов, поставщиков и менеджмента промышленного предприятия. С помощью деловой активности можно выполнить анализ экономического состояния предприятия, сформировать всеобщее представление о деятельности хозяйствующего субъекта. Это возможно благодаря тому, что деловая активность касается всех сторон и направлений деятельности организации [1–2].

Термин «деловая активность» является новым для российской практики. Деловой активностью предприятия интересуются и отечественные, и зарубежные исследователи. В связи с этим существует множество подходов к термину «деловая активность». Более подходящим определением является следующее: «деловая активность – это комплексная характеристика, раскрывающая результативность экономической деятельности предприятия, основанная на более эффективном управлении производственной, коммерческой и маркетинговой деятельности на стадиях планирования, учета, анализа и контроля» [3].

Разработка эффективной методики интегрального анализа требует классификации видов деловой активности предприятий (Таблица 1) [4].

Все показатели оценки деловой активности предприятия делятся на: количественные и качественные. Каждому виду деловой активности должен быть выделен определенный набор показателей, с помощью которого можно будет их эффективно оценить.

Качественные показатели предназначены для характеристики таких видов активностей, как маркетинговой, инновационной, инвестиционной. Они, в свою очередь, подразделяются на перспективные (приобретение нового высокотехнологического оборудования, модернизация технологии производства, привлечение высококвалифицированного персонала, участие в государственных программах и получение перспективных выгодных заказов, активные маркетинговые исследования) и текущие (наличие стабильных покупателей и поставщиков, ширина рынков сбыта продукции, товаров и услуг, конкурентоспособность организации, деловая репутация, влияние на отраслевой/региональный уровень цен).

Количественные показатели характеризуют производственную, трудовую и финансовую активность. Они должны состоять из показателей, которые поддаются сравнению с показателями аналогичных предприятий. Среди них в основном должны быть выделены: объем продаж, производительность труда и общая рентабельность. В качестве дополнения, для всестороннего анализа, к перечисленным показателям можно включить конкретные показатели оборачиваемости, дающие оценку эффективности использования ресурсов: - коэффициент общей оборачиваемости капитала; - коэффициент оборачиваемости готовой продукции; - коэффициент оборачиваемости оборотных фондов; - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; - коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; - коэффициент оборачиваемости собственного капитала.

Деловая активность определяется не только скоростью обращения и интенсивности в действиях, но и успешностью полученных результатов. Для оценки успешности полученных результатов используют показатели рентабельности, которые объединяются в три группы: - показатели, характеризующие рентабельность продаж; - показатели, которые характеризуют рентабельность производства (продукции); - показатели, определяющие рентабельность капитала и его частей.

По отношению к оценке деловой активности у исследователей много разногласий, поэтому необходимо проанализировать все имеющиеся подходы к выбору показателей (количественных и качественных) деловой активности. Все эти существующие подходы сведены в Таблицу 2 [5–6].

До сих пор нет общей методики оценки деловой активности. А предлагаемые методики оценки деловой активности имеют свои недостатки, т.к. происходит недооценка значимости деловой активности предприятия, деловая активность рассматривается как отдельная часть финансового состояния и с позиции оборачиваемости и рентабельности. Следовательно, для оценки деловой активности предприятия необходимо применять комплексную оценку по конкретной системе количественных и качественных показателей, показывающих влияние внешних и внутренних факторов на создание деловой активности.

Таблица 1.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

<i>Признак</i>	<i>Виды деловой активности</i>
По взаимодействию с другими видами активностей	Рыночная Трудовая Финансовая Производственная Инвестиционная Инновационная Управленческая Экономическая Маркетинговая Экологическая Социальная Защитная
По стадиям жизненного цикла организации	На стадии возникновения На стадии начала деятельности На стадии активного роста На стадии зрелости На стадии старения
По масштабности охвата	В стране В регионе В отрасли В хозяйствующем субъекте
По отношению к хозяйствующему субъекту	Внутренняя Внешняя
По отношению к сфере деятельности	Основного вида деятельности Прочих видов деятельности
По степени реальности	Реальная Мнимая
По отраслевому принципу	Общая Частная
Во временном разрезе	Ретроспективная Фактическая Прогнозная
По горизонтам планирования	Тактическая Стратегическая
Экономический эффект	Приносящая непосредственный доход Не приносящая доход (приносящая опосредованный доход) Приносящая убыток
Интенсивность осуществления	Слабая (вплоть до пассивности) Средняя (простое воспроизводство) Ускоренная (увеличение масштабов деятельности)

Таблица 2.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Авторы	Показатели
1	2
Э.В. Рогатенюк, И.М. Пожарицкая	Продолжительность операционного и финансового циклов
Б.В. Прыкин, С.М. Пястолов А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев, Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова, О.В. Ефимова, М.В. Мельник, Е.С. Стоянова, А.П. Киселев, Г.В. Савицкая	Интенсивность использования инвестированного (внутреннего) капитала Показатели оборачиваемости
Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская	Оборачиваемость оборотных фондов, оборачиваемость запасов, оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость наиболее ликвидных активов, отдача всех активов (всего капитала предприятия), отдача основных фондов, отдача собственного капитала
В.В. Ковалев, О.Н. Волкова	Качественные: (широта рынков сбыта продукции; наличие продукции, поставляемой на экспорт; репутация коммерческой организации, выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся услугами коммерческой организации, в устойчивости связей с клиентами) Количественные: - степень выполнения плана (установленного вышестоящей организацией или самостоятельно) по основным показателям, обеспечение заданных темпов их роста; - уровень эффективности использования ресурсов организации
В. В. Бочаров и Л. И. Ушвицкий	Качественные (положение на рынке, деловая репутация, зависимость от крупных поставщиков и покупателей, информация об акционерах компании, критерии уровня руководства) Количественные: - абсолютные (объем продаж, прибыль, величина авансируемого капитала); - относительные (коэффициенты оборачиваемости и период оборота активов и обязательств)
И.В. Сидоренко	Производственная активность: производительность труда рабочих Технико-экономическая активность: материалоотдача, фондоотдача, энергоотдача, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, рентабельность активов, затратноотдача Финансово-коммерческая активность: рентабельность продаж, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент финансовой независимости, коэффициент обеспеченности собственными основными средствами
Д.А. Ендовицкий, В.А. Лубков, Ю.Е. Сасин	Прямые: 1 группа: - качественные (текущие, перспективные); - количественные (абсолютные: результативные, ресурсные, стоимостные; относительные) 2 группа: показатели оценки соответствия динамики и структуры деловой активности интересам различных агентских групп Косвенные: - объем потребляемой электроэнергии, газа; - проектная мощность приобретаемого оборудования и другие

Окончание Таблицы 2.

1	2
А.Ф. Ионова и Н.Н. Селезнева	Относительные показатели, показывающие отношение произведенной продукции и объема авансовых активов или количества затраченных ресурсов
Е.В. Исаенко	Рентабельность оборота; рентабельность активов; оборачиваемость активов; оборачиваемость оборотных средств; оборачиваемость запасов; оборачиваемость дебиторской задолженности
Д. Стоун и К. Хитчинг	Рентабельность активов – основной показатель эффективности менеджмента и главный фактор деловой активности Коэффициент оборачиваемости активов – основной индикатор эффективности производственной деятельности предприятия
Р. Холт	Рентабельность активов – основной показатель эффективности менеджмента и главный фактор деловой активности Коэффициент оборачиваемости активов – основной индикатор эффективности производственной деятельности предприятия Прибыль
Юджин Бригхэм	Эффективность и качество управления активами компании
Э. Хелферт	Показатели оборачиваемости и доходности активов Обращает внимание на умение использовать чужие активы, т.е. привлекать средства со стороны
Дж. К. Ван Хорн	Деловая активность выражается через финансовую привлекательность предприятия для внешних рынков

Комплексная оценка выступает интегральным показателем, возникает в результате суммирования. Достоинством данной оценки является то, что существует возможность сравнения любого количества объектов, ранжирования, раскрытия наилучших и наихудших объектов, помогает характеризовать объект анализа в целом, выполняет роль инструмента обобщения результатов анализа.

Для того чтобы рассчитать комплексную оценку можно применить следующие методы: метод сумм, метод суммы баллов, метод суммы мест, метод расстояний, метод оценки уровня.

Создание комплексной оценки происходит в двух направлениях: 1) формирование интегрального показателя – комплексного показателя деловой активности; 2) гарантирование верной модели оценки деловой активности – коэффициент деловой активности.

Комплексный показатель деловой активности имеет свои ограничения от 0 до 100 и, в соответствии, с этим ограничением его можно разделить на четыре группы: абсолютное (больше 75), нормальное (от 50 до 75), нестабильное (от 25 до 50) и кризисное (меньше 25).

В свою очередь для коэффициента деловой активности тоже можно построить иерархию, при этом его нормативное значение – от 0 до 2: низкая (меньше 0,5), удовлетворительная (от 0,5 до 1), средняя (от 1 до 1,5) и высокая (больше 1,5) [7].

Наличие комплексного подхода к управлению деловой активностью будет поддерживать гармоничное и стабильное развитие компании, а вот его отсутствие приведет к тому, что фактические параметры развития и роста будут отклоняться от рациональных значений, потребностей компании и невозможно будет обеспечить консолидированный анализ изменений, происходящих во внутренней среде компании [8].

В настоящее время, когда наблюдается жесткое соперничество на рынке, актуальной задачей является повышение уровня конкурентоспособности предприятий. Одним из существенных элементов повышения конкурентоспособности становится управление деловой активностью предприятия. Управление предприятием на основе деловой активности должен происходить комплексно. Комплексный подход к оценке и управлению помогает

согласовывать стратегические и тактические цели, способствует повышению эффективности деятельности всего предприятия, обеспечивает выживание и дальнейшее развитие, воздействует на инвестиционную привлекательность, финансовую устойчивость, платежеспособность, кредитоспособность, дает возможность эффективно принимать управленческие решения, минимизирует воздействие рисков внутреннего и внешнего характера.

Каждое предприятие должно поставить перед собой цель повышения деловой активности и всегда должно находиться в поисках резервов ее повышения, а не то предприятие остановится в своем технико-экономическом развитии и в последующем станет банкротом [9–10].

Список литературы:

1. Сасин Ю. Е. Экономический анализ деловой активности хозяйствующего субъекта: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Воронеж, 2006. 24 с.
2. Фатыхов Р. Р. Формирование деловой активности промышленного предприятия (на примере химической отрасли Республики Татарстан): автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Казань, 2009. 24 с.
3. Наконечная Т. В. Организационно-экономическая сущность управления деловой активностью // Управление экономическими системами: Электронный научный журнал. 2013. №9 (57). С. 38. Режим доступа: <https://goo.gl/Zv2SLu> (дата обращения 08.09.2017).
4. Наумова О. А. Методика экономического анализа и интегральной оценки деловой активности предприятий (на примере электротехнической промышленности): автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Самара, 2012. 22 с.
5. Нацыпаева Е. А. Управление деловой активностью предприятия: направления совершенствования. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2014. 151 с.
6. Сидоренко И. В. Влияние деловой активности на результативность деятельности промышленных предприятий (на примере предприятий винодельческой промышленности Ставропольского края): автореф. дисс. ... канд. экон. наук. М., 2010. 23 с.
7. Левченко А. С. Оценка и механизм повышения деловой активности хозяйствующего субъекта. Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. 139 с.
8. Кремеров А. М. Комплексный механизм планирования деловой активности на основе векторного подхода: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. М., 2012. 25 с.
9. Аристархова М. К., Наконечная Т. В. Сущность управления деловой активностью предприятия // Российское предпринимательство. 2013. №24 (246). С. 62-68.
10. Наконечная Т. В. Совершенствование управления деловой активностью промышленного предприятия: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Уфа, 2013. 27 с.

References:

1. Sasin, Yu. E. (2006). The economic analysis of business activity of the managing subject: the author's abstract. dis. ... cand. econ. sciences. Voronezh, 24. (in Russian)
2. Fatykhov, R. R. (2009). Forming the business activity of an industrial enterprise (on the example of the chemical industry of the Republic of Tatarstan): the author's abstract. dis. ... cand. econ. sciences. Kazan, 24. (in Russian)
3. Nakonechnaya, T. V. (2013). Organizational and economic essence of business activity management. *Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: Elektronnyi nauchnyi zhurnal*, (9). 38. Available at: <https://goo.gl/Zv2SLu>, accessed 08/09/2017. (in Russian)

4. Naumova, O. A. (2012). The method of economic analysis and integrated assessment of business activity of enterprises (on the example of the electrical industry): the author's abstract. dis. ... cand. econ. sciences. Samara, 22. (in Russian)
5. Natsypaeva, E. A. (2014). Management of business activity of the enterprise: areas of improvement. Saratov, Saratov State Social and Economic University, 151. (in Russian)
6. Sidorenko, I. V. (2010). The influence of business activity on the effectiveness of industrial enterprises (on the example of enterprises of the wine industry of the Stavropol Territory): thesis. dis. ... cand. econ. sciences. Moscow, 23. (in Russian)
7. Levchenko, A. S. (2014). Evaluation and mechanism for increasing business activity of an economic entity. Belgorod, BSTU Publishing House, 139. (in Russian)
8. Kremerov, A. M. (2012). Complex mechanism of business activity planning based on the vector approach: the author's abstract. dis. ... cand. econ. sciences. Moscow, 25. (in Russian)
9. Aristarkhova, M. K., & Nakonechnaya, T. V. (2013). The essence of business activity management enterprise. *Rossiiskoe predprinimatelstvo*, (24), 62-68. (in Russian)
10. Nakonechnaya, T. V. (2013). Perfection of management by business activity of an industrial enterprise: the author's abstract. dis. ... cand. econ. sciences. Ufa, 27. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.*

*Принята к публикации
26.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Кадырова А. Р., Наконечная Т. В. Оценка деловой активности промышленного предприятия // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 248-254. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kadyrova> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Kadyrova, A., & Nakonechnaya, T. (2018). Assessment of business activity of industrial enterprises. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 248-254